

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Бухара)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

**ОШҚОЗОН ИЧАК ТРАКТИНИНГ 6% ОЛМА СИРКА КИСЛОТАСИ ТАЪСИРИДА ЕНГИЛ
КУЙИШИДА 12 БАРМОҚЛИ ИЧАК ДЕВОРИДАГИ МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР
Ҳамроева Л.Р.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ҳозирги кунда сирка кислотаси дунёда, жумладан Ўзбекистон Республикасида энг кенг тарқалган маиший куйдирувчи суюқликлардан бири бўлиб қолмоқда. Озиқ овқат саноатида ва кундалик ҳаётда энг кўп қўлланиладиган эритма сирка кислотасининг 70% ли эритмаси ҳисобланади. У бошқа куйдирувчи моддалардан нафақат локал куйиш хусусияти билан, балки гемоллиз жараёнини кучайтирувчи ва организмни критик ҳолатга олиб келувчи юқори даражадаги резорбтив таъсири билан ҳам ажралиб туради.

Калит сўзлар: Сирка кислота, Ҳазм найининг кимёвий куйиши, қизилўнғачнинг кимёвий куйиши (ҚКК), ошқозон-ичак тракти (ОИТ), компьютер томографияси (КТ).

**MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE WALL OF THE DUODENUM UNDER MILD BURN
CONDITIONS OF THE GASTROINTESTINAL TRACT CAUSED BY 6% ACETIC ACID**

Hamroyeva L.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Currently, acetic acid remains one of the most commonly used household caustic liquids worldwide, including in the Republic of Uzbekistan. In both the food industry and daily life, the most frequently used solution is 70% acetic acid. It differs from other corrosive agents not only in its local burn effects, but also in its strong resorptive properties that enhance hemolysis processes and may lead the body to a critical condition.

Key words: Acetic acid, Chemical burns of the digestive tract, Chemical burns of the esophagus (CBC), Gastrointestinal tract (GIT), computed tomography (CT), acid-base balance (AMB).

**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕНКИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПРИ
ЛЁГКОМ ОЖОГЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 6%
УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ**

Ҳамроева Л.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В настоящее время уксусная кислота остаётся одним из самых распространённых бытовых агрессивных жидкостей в мире, включая Республику Узбекистан. В пищевой промышленности и в быту чаще всего используется 70% раствор уксусной кислоты. Она отличается от других агрессивных веществ не только локальным ожоговым действием, но и выраженным резорбтивным эффектом, усиливающим процессы гемолиза и приводящим организм к критическому состоянию.

Ключевые слова: уксусная кислота, химический ожог пищеварительного тракта, химический ожог пищевода (ХОП), желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), компьютерная томография (КТ).

e-mail: hamroyeva.lola@bsmi.uz

Кириш. Ҳазм найи деворининг оғиз бўшлиғи орқали тасодифий ёки қасддан кўзгатувчи кимёвий ютиш натижасида юзага келадиган маҳаллий шикастланишдир [1].

Куйдирувчи моддалар билан захарланиш билан оғриган беморларни ташхислаш ва даволашда сезиларли ютуқларга қарамай, уларнинг тахминан 45 фоизи ногиронликка олиб келадиган асоратларни ривожлантиради ва ўлим даражаси юқори бўлиб, 20-25 фоизга етади [2].

Умумий токсиклик даражаси резорбсиянинг давомийлиги ва тезлигига боғлиқ. Органик ва но-органик кислоталарнинг резорбсияси давомийлиги 30 дақиқадан 6 соатгача, ишқорлар - 30 дақиқадан 2 соатгача. Резорбсия тезлиги, ўз навбатида, куйиш майдонига боғлиқ (Куйдирувчи моддалар сони ва куйиш чуқурлиги, куйдирувчи моддалар концентрацияси) [3,4].

Икки ёш гуруҳи энг катта хавф остида: 2-6 ёшли болалар, улар беихтиёр уй тозалаш воситалари истемол қиладилар ва куйдирувчи моддалар ютишининг 80% гача, лекин одатда энгил жа-

роҳатларга ега; ва ўз жонига қасд қилиш ниятида кучли коррозив моддаларни ишлатадиган ва жиддий, ҳаёт учун хавфли жароҳатлар билан муружаат қилган 30-40 ёшли катталар [5].

Эркаклар ва аёлларнинг аксарияти учун куйдирувчи суюқликни қабул қилиш беихтиёр ва алко-голли мастлик ҳолатида (85-87%) содир бўлади, бунда заҳарли суюқликларни еҳтиётсизлик билан сақлаш уларни алко-голл сифатида нотўғри ишлатишга олиб келади. Бундай ҳолларда одамлар бу суюқликдан катта қултум олишади, бу нафақат қизилўнгачнинг, балки ошқозоннинг ҳам кенг ва оғир кимёвий куйишларига олиб келади. Аёлларда куйдирувчи суюқликларни қабул қилиш сабаблари сифатида ўз жонига қасд қилишга уринишлар устулик қилади. Кўпинча улар ёш аёлларда кузатилади ва мавсумийдир (бахор ва куз). Баъзи беморларда мумкин бўлган ўлим ва суюқликнинг табиатини билиш кўркувни келтириб чиқаради. Заҳарнинг биринчи қултуми қизилўнгачнинг спазмини келтириб чиқаради ва оғиздан куйдирувчи суюқлик тупуради. Бундай ҳолларда куйиш лаблар, оғиз бўшлиғи шиллиқ пардалари, ҳалқум ва қизилўнгачнинг бошланғич қисмлари шикастланишининг ёрқин, намойишкорона тасвири билан чегараланади. Жиддий ўз жонига қасд қилишга қарор қилган беморлар бир қултумда кўп миқдорда, 50-100 мл дан ортиқ куйдирувчи суюқликни қабул қиладилар ва улар нафақат оғиз бўшлиғи, томоқ ва қизилўнгачнинг, балки ошқозон, ўн икки бармоқли ичак ва оч ичакнинг чуқур куйишларини бошдан кечирадилар. Бундай беморлар дастлабки икки-уч кун ичида оғир умумий интоксикация ва кенг тўқималар некрозидан вафот этади [1,6].

Тадқиқотнинг мақсади тажрибадаги оқ зотсиз каламушлар ҳазм найининг турли даражадаги кимёвий куйишидан кейин ва биокоррекциядан кейинги ингичка ичак деворидаги морфологик, морфометрик, иммуногистокимёвий ўзгаришларни ўрганишдан иборат.

Тадқиқотнинг вазифалари

- постнатал даврда оқ зотсиз каламушлар 12 бармоқли ичак ва оч ичак деворидаги меъёрий морфологик тузилишини ўрганиш;

- 1,3 ойлик оқ зотсиз каламушлар ҳазм найининг сирка кислотаси паст концентрацияси таъсирида куйишидан кейин 12 бармоқли ичак ва оч ичак деворидаги морфологик ўзгаришларни турли даврларда баҳолаш;

- 1,3 ойлик оқ зотсиз каламушлар ҳазм найининг сирка кислотаси юқори концентрацияси таъсирида куйишидан кейин 12 бармоқли ичак ва оч ичак деворидаги морфологик ўзгаришларни турли даврларда аниқлаш.

- 1,3 ойлик оқ зотсиз каламушлар ҳазм найининг сирка кислотаси турли концентрацияси таъсирида куйишида қора седана ёғи билан коррексиядан кейин 12 бармоқли ичак ва оч ичак деворидаги морфологик ўзгаришларни киёсий баҳолаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари 1 ва 3 ойгача бўлган 348 та иккала жинсдаги оқ зотсиз каламушлар хизмат қилган. Ҳайвонлар 4 гуруҳга бўлинди (n=348): I гуруҳ –1 ва 3 ойлик назорат каламушлари (n=58); II – гуруҳ -1 ва 3 ойлик (ошқозонига 6%ли) олма сирка кислотаси юборилган каламушлар (n=75); III - гуруҳ - 1 ва 3 ойлик (ошқозонига 70%ли 1мл) сирка кислотаси юборилган каламушлар (n=89); IV - гуруҳ - 1 ва 3 ойлик (6% , 70%, ли) сирка кислота дозасини олгандан сўнг каламушларга 30 кун давомида қора седана ёғи билан коррексия қилинган каламушлар (n=126); Медикаментоз коррексия мақсадида қора седана ёғи билан коррексия 2 мл/ кг (0,3 мл ва 0,5 мл) 30 кун давомида зонд орқали юборилди

Тадқиқот натижалари. Ушбу экспериментал тадқиқотда ингичка ичак ва унинг деворининг нормал ҳолати, сирка кислотасининг коррозив таъсиридан кейинги турли даврлардаги, шунингдек коррексия (тузатиш)дан сўнгги морфологик ва морфометрик ўзгаришлари ўрганилди.

Тадқиқот натижалари ёшга қараб тавсифланди ва сирка кислотаси билан чақирилган куйдирувчи шикастланиш шароитида 1 ойлик ва 3 ойлик оқ зотсиз каламушларнинг ингичка ичак деворида юзага келган ўзгаришлар ҳамда морфометрик параметрлар батафсил таҳлил қилинди.

Бизнинг олиб борган тадқиқот натижаларимизга кўра назорат гуруҳидаги 3 ойлик оқ зотсиз каламушлар 12 бармоқли ичагининг шиллиқ қават қалинлиги 1ойлик оқ зотсиз каламушларга нисбатан 3,4% га, ворсинкалар баландлиги 6,6%га, крипталар чуқурлиги 3,1% га, хусусий пластинка қалинлиги 16,5% га, мушак қавати қалинлиги 5,1% га ўсганлигини аниқладик.

Назорат гуруҳидаги 3 ойлик оқ зотсиз каламушларда оч ичагининг шиллиқ қават қалинлиги 1ойлик оқ зотсиз каламушларга нисбатан шиллиқ қават қалинлиги 8,8 % га, ворсинкалар баландлиги 9,9 %га, крипталар чуқурлиги 2,4 % га, хусусий пластинка қалинлиги 12,5 % га, мушак қавати қалинлиги 1,6 % га ўсганлигини аниқладик (1-расм)

1-расм. Назорат гуруҳидаги 1-ойлик ва 3 ойлик оқ зотсиз каламуш 12 бармоқли ичагининг морфометрик кўрсаткичларининг солиштирма таҳлили

Олиб борган експериментал тадқиқот натижаларимиз шуни кўрсатдики 6% ли олма сирка кислотаси олган 1 ойлик оқ зотсиз каламушлар 12 бармоқли ичагининг шиллик қават қалинлиги 1 ойлик назорат гуруҳидаги оқ зотсиз каламушларга нисбатан 1 суткада 21,5 %, ворсинкалар баландлиги 33,6 %га, крипталар чуқурлиги 9,6% га, мушак қавати қалинлиги 1,5 % га, ворсинкалар ва крипталар эпителий ҳужайралари орасида жойлашган қадахсимон ҳужайралар сони 31,9 ва 38,2 % га камайганлигини, хусусий пластинка қалинлиги 19,8% га ошганлигини , 7- суткада еса 1-суткага нисбатан ялиғланишнинг кучайиши ҳисобидан шиллик қават қалинлиги 37,4% га, ворсинкалар баландлиги -19,6%га, крипталар чуқурлиги 17 % га, ворсинкалар ва крипталар эпителий ҳужайралари орасида жойлашган қадахсимон ҳужайралар сони 9,7ва 13,3% га хусусий пластинка қалинлиги 10,3% га, мушак қавати қалинлиги 6,5%, га ўсганлигини аниқладик.

1 ойлик оқ зотсиз каламушлар ҳазм найининг сирка кислотаси паст концентрацияси (6%) таъсирида куйишидан кейин 12 бармоқли ичак деворидаги морфометрик ўзгаришларни турли даврлардаги кўрсаткичлари.

30- суткада эса 7-суткага нисбатан ялиғланишнинг пасайиши, шишнинг камайиши, тикланиш ҳисобидан шиллик қават қалинлиги 1,6% га, крипталар чуқурлиги 1,5% га, хусусий пластинка қалинлиги 6,7% га, мушак қавати қалинлиги 3,3% камайганлигини, ворсинкалар баландлиги эса 16,8%га, ворсинкалар ва крипталар эпителий хужайралари орасида жойлашган қадахсимон хужайралар сони 34,5 ва 48,5% га ўсганлигини аниқладик. Оч ичакда эса бу кўрсаткич 6% ли олма сирка кислотасиси олган 1 ойлик оқ зотсиз каламушлар оч ичагининг шиллик қават қалинлиги 1 ойлик назорат гуруҳидаги оқ зотсиз каламушларга нисбатан 1 суткада 32,7 %, ворсинкалар баландлиги 24,7 %га, крипталар чуқурлиги 34,1% га камайганлигини, хусусий пластинка қалинлиги 11,1% га, мушак қавати қалинлиги 3,6 % га ошганлигини , 7- суткада эса 1- суткага нисбатан ялиғланишнинг кучайиши туфайли шиллик қават қалинлиги 63% га, ворсинкалар баландлиги 12,4% га, крипталар чуқурлиги 88,9 % га, хусусий пластинка қалинлиги 21,4 % га, мушак қавати қалинлиги 20,5%, га ўсганлигини аниқладик. 30- суткада эса 7-суткага нисбатан ялиғланишнинг пасайиши, интерсициал тўқиманинг кенгайишининг камайиши, тикланиш ҳисобидан шиллик қават қалинлиги 2,7% га, крипталар чуқурлиги 3,7% га, хусусий пластинка қалинлиги 4,6% га, мушак қавати қалинлиги 4,2% камайганлигини, ворсинкалар баландлиги эса 9,8%га га ўсганлигини аниқладик.

Хулосалар:

1. Назорат гуруҳидаги 3 ойлик оқ зотсиз каламушларда 12 бармоқли ва оч ичак шиллик қавати қалинлиги 1 ойлик каламушларга нисбатан 3,4% ва 8,8% га, ворсинкалар баландлиги 6,6% ва 9,9 % га, крипталар чуқурлиги 3,1 ва 2,4% га, ворсинка ва крипта эпителийсидаги қадахсимон хужайралар 38,4% ва 39,2% га, хусусий пластинка қалинлиги 16,7% ва 12,5% га, мушак қавати 0,9% ва 1,5% га ошгани кузатилди. Ушбу ўзгаришлар ичак девори структур элементларининг ёшга боғлиқ ҳолда физиологик ривожланиб бораётганини кўрсатади.

2. 6% ли олма сирка кислотасиси билан юзага келтирилган энгил кимёвий куйиш шароитида назорат гуруҳига нисбатан 1 ойлик каламушлар 12 бармоқли ва оч ичак шиллик қавати қалинлиги 9,7% ва 7,9% га, 3 ойликда 2,8% ва 2,7% га, крипталар чуқурлиги 1 ойлик каламушларда 7,8% ва 5,7%га, 3 ойликда 6,2% ва 4,2% га, мушак қавати қалинлиги 1 ойликда 11,9% ва 10,2% га, 3 ойликда 7,8% ва 4,6% га ошганлигини, ворсинкалар баландлиги 1 ойликда 24,2% ва 22,1% га, 3 ойликда 8,1 % ва 6,7% га камайганлиги қайд этилди. Ки-67 маркери бўйича пролиферация фаоллиги 1 ойликда 31,4 ва 56,6%, 3 ойликда 59,7% ва 67,32% ни ташкил этди, бу эса ювенил ёшдаги каламушларда пролиферация жараёнининг юқорилигини кўрсатади.

Адабиётлар рўйхати:

- Chirica M. et al. Esophageal emergencies: WSES guidelines. *World J Emerg Surg.* 2019 May 31;14:26. doi: 10.1186/s13017-019-0245-2.
- Spaander M.C.W., Baron T.H., Siersema P.D. et al. Esophageal stenting for benign and malignant disease: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Clinical Guideline. *Endoscopy.* 2016 Oct;48(10):939-48. doi: 10.1055/s-0042-114210. Epub 2016 Sep 14.
- Rafeey M, Ghोजазاده M, Sheikhi S, Vahedi L. Caustic Ingestion in Children: a Systematic Review and Meta-Analysis. *J Caring Sci.* 2016 Sep 1;5(3):251-265. doi: 10.15171/jcs.2016.027. PMID: 27757390; PMCID: PMC5045959.
- Balderas A.B., Aceves M.R., Ramírez P.C. Endoscopic findings of the digestive tract secondary to caustic ingestion in children seen at the Emergency Department Arch Argent Pediatr 2018;116(6):409-414
- Chirica M., Bonavina L., Kelly M. et al. Caustic ingestion. *Lancet* 2017 May 20;389(10083):2041-2052. doi: 10.1016/S0140-6736(16)30313-0.
- Arici MA, Ozdemir D, Oray NC, et al. Evaluation of caustics and household detergents exposures in an emergency service. *Hum Exp Toxicol.* 2012;31(6):533–
- «Медицинская токсикология» Национальное руководство под редакцией акад. РАМН Е.А. Лужникова. Москва. Издательство: группа ГЭОТАР - Медиа, 2012 – С.638-657.
- Rafeey M, Ghोजазاده M, Sheikhi S, Vahedi L. Caustic Ingestion in Children: a Systematic Review and Meta-Analysis. *J Caring Sci.* 2016 Sep 1;5(3):251-265. doi: 10.15171/jcs.2016.027. PMID: 27757390; PMCID: PMC5045959.
- Демидчик Л. А. и др. Окисленные белки в крови больных с острым отравлением уксусной кислотой //Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2018. – №. 5-1. – С. 82-86.
- Muacevic A., Adler J. R. Clinico-epidemiological Characteristics of Corrosive Ingestion: A Cross-sectional Study at a Tertiary Care Hospital of Multan, South-Punjab Pakistan. *Cureus.* 2018 May;10(5):e2704.
- Kucuk G., Gollu G., Ates U., Cakmak Z.A. et al. Evaluation of esophageal injuries secondary to ingestion of unlabeled corrosive substances:

pediatric case series. *Archivos argentinos de pediatria*. 2017;115(2):E85-E88.

12. Bakan V, Ciralik H, Kartal S. A corrosive oesophageal burn model in rats: Double-lumen central venous catheter usage. *Afr J Paediatr Surg*. 2015;12(4):247-250. <https://doi.org/10.4103/0189-6725.172560> 12 Fang Q., Guo S, Zhou H, Han R, Wu P, Han C. Astaxanthin protects against early burn-wound progression

13. Ozbayoglu A, Sonmez K, Karabulut R, Turkyilmaz Z, Poyraz A, Gulbahar O, Basaklar AC.. The role of dime-thyl sulfoxide (DMSO) in ex-vivo examination of human skin burn injury treatment. *Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc*. 2018;196:344-352.

14. Ku Çu K.A., Topaloglu N, Yildirim S, Tekin M, Erbas M, Kiraz HA, Erdem H, Özkan A. Protective effects of ursodeoxycholic acid in experimental corrosive esophagitis injury in rats. *Ann Ital Chir*. 2017;88:82-86.

15. Хамроева Лола Ризоевна Морфологические изменения стенки тонкой кишки при ожогах пищеварительного тракта различной степени // *Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali*. 2023-№2(12) С. 593-596.

16. Khamroeva Lola Rizoyevna Morphological changes in the wall of the stomach in chemical burns of the digestive tract of varying degrees // *European journal of modern medicine and practice* Vol. 2024 -№.4 (4) P. 184-187.

17. Hamroyeva Lola Rizoyevna. Sirka kislotasi ta'sirida kuyishda hazm trakti devoridagi morfologik o'zgarishlar // *Fundamental va klinik tibbiyot axborotnomasi* 2024, № 3 (9) 10-14-b.

18. Hamroyeva L.R, Xasanova D.A. Tajribaviy bir oylik oq zotsiz kalamushlar hazm nayining sirka kislotasi ta'sirida kuyishida ingichka ichak devoridagi morfologik o'zgarishlar // *O'zbekiston harbiy tibbiyoti*. Toshkent-2024. - №5. 464-468-b.

19.Хамроева Лола Ризоевна Морфологические изменения стенки тонкой кишки у 3- месячных крыс белой породы при ожогах пищеварительного тракта, вызванных уксусной кислотой. // *Тиббиётда янги кун*. 2024. - №12(74). С. 528-532.

20. Hamroyeva L.R, Xasanova D.A. Tajribaviy 3 oylik oq zotiz kalamushlar hazm nayining sirka kislotasi ta'sirida kuyishida ingichka ichak devoridagi morfologik o'zgarishlar // *O'zbekiston harbiy tibbiyoti*. Toshkent- 2025. - №1. 228-233-b.

21. Hamroyeva Lola Rizoyevna. Yuqori konsentratsiyali sirka kislotasi ta'siridan so'ng qora sedana yog'i bilan biokorreksiya qilingan oq zotsiz kalamushlar ingichka ichak devoridagi morfologik o'zgarishlar. // *Илмий ва инновацион терапия*. Тошкент- 2025.-№ 2 (Май). 3-10-b.

22. Khamroeva Lola Rizoyevna. Morphological changes in the small intestine wall in experimental 3-month-old white b reed rats with burns of the digestive tract caused by acetic acid. // *American Journal of Medicine and Medical Sciences* 2025. - №15(5). P. 1394-1397.

23. Ozbayoglu A, Sonmez K, Karabulut R, Turkyilmaz Z, Poyraz A, Gulbahar O, Basaklar AC. Effect of polapre-zinc on experimental corrosive esophageal burns in rats. *Dis Esophagus*. 2017 Nov 1;30(11):1-6. <https://doi.org/10.1093/dote/dox104>

24. Lola Khamroyeva 1 *, Mashkharakhon Khudoiberdieva 2 , Nozima Babajanova 3 , Olga Skosireva 3 , Khilola Shirinova 4 , Lyubat Saidova 5 , Dilorom Radjabova 6 , Komila Abduvaliyeva 7 , Feruza Rahmatova 8 , Bunyod Kendjaev 9 , Kamola Islamova 5 , Nilufar Mamadievna 10, Madina Bekchanova 1 Design and Application of Responsive and Smart Gold Nanoparticles Distributed on L-histidine Supported on Fe₃O₄ (Au-LH-Fe₃O₄) for Advanced Biomedical Diagnostics of Breast Cancer Cells *J Nanostruct* 15(3): 1844-1858, Summer 2025

Иқтибос учун: Хамроева Л.Р. Ошқозон ичак трактининг 6% олма сирка кислотаси таъсирида энгил куйишида 12 бармоқли ичак деворидаги морфологик ўзгаришлар // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 5(19). – Б. 849–853. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17376688>